

МОТИВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Глобальний вплив волонтерства неможливо переоцінити. Люди взаємозалежні і волонтерство – це один із способів, яким ми можемо допомогти один одному. У світі нараховується 1 мільярд волонтерів, це перевищує кількість безробітних у шести з десяти найбільш густонаселених країн світу, а зусилля волонтерів в усьому світі дорівнюють праці 109 мільйонів робітників (Волонтерство в Сполучених Штатах, 2015).

У Сполучених Штатах Америки у волонтерській діяльності бере участь понад 60% населення. У складі американських волонтерів майже 60% жінок, які присвячують цій діяльності в середньому 3,4 години на тиждень, і близько 50% чоловіків, які віддають волонтерській праці 3,6 години на тиждень. Канадці займаються волонтерством у середньому 191 годину на рік. В Ірландії волонтерами є майже 33% дорослого населення. 19% дорослого населення Франції бере участь в акціях волонтерських організацій (із них 60% – регулярно), а це понад 20 годин на місяць. Кожний третій німець (22 млн. осіб) є волонтером і працює у волонтерських асоціаціях, проєктах і групах взаємодопомоги понад 15 годин на місяць. За даними Датського комітету волонтерських ініціатив, кожний другий датчанин займається волонтерською роботою постійно або час від часу. У середньому датський волонтер працює 14 годин на тиждень. 26% японців мають досвід добровольця, із них 48% упевнені, що волонтерська праця дуже корисна для особистого й суспільного зростання (Тохтарова І., 2014).

В Україні існує давня традиція суспільної праці, взаємодопомоги, піклування про ближнього. Волонтерство розвивалось з 19 століття, коли створювались різноманітні громадські організації, що опікувались лікарнями для малозабезпечених, притулками, безкоштовними їдальнями. Особливість волонтерського руху в Україні полягає в тому, що

найчисельнішою його групою є здобувачі середньої і вищої освіти, загалом волонтерством займаються близько 35% населення. Участь молодих людей у волонтерському русі дає їм змогу зробити особистий внесок у розв'язання соціальних проблем, випробувати свої можливості, беручи участь у проєктах і програмах соціальної спрямованості (Семенова Ю., 2013).

Волонтерство є корисним для здобувачів з різних причин, воно розширює кругозір та можливості, а також сприяє подоланню стресів та забезпечує почуття виконаної мети, що приносить масу позитивних емоцій та нових знайомств. Волонтерська діяльність підвищує впевненість у собі. Мотивація має вирішальне значення для заохочення продовження співпраці та довгострокового успіху. Добрі справи можна вершити поодинці, але в компанії однодумців вирішувати проблеми набагато краще, бо є більше можливостей допомогти людям.

Тему волонтерства досліджували багато науковців. У працях О. Безпалько, Р. Вайноле, Н. Заверико, І. Звереві, А. Зінченко, Н. Івченко, А. Капської, О. Карпенко, О. Кузьменко, Г. Лактіонової, О. Лисенко, Т. Лях С. Харченка обґрунтовано роль волонтерства як складової соціально-педагогічної діяльності, технології залучення волонтерів та їх підготовку, а також аспекти волонтерства як соціально-психологічного явища.

Питання мотивації до волонтерства є актуальним. Врахування мотивів і потреб є важливою складовою будь-якої сфери життєдіяльності. Тему мотивації вивчали закордонні вчені Р. Лінч, Д. Майерс, А. Маслоу, А. Ребера та вітчизняні науковці С. Канюк, А. Капська, Т. Лях, В. Москаленко та інші.

Волонтерство – добровільне прийняття обов'язків по наданню безоплатної соціальної допомоги, послуг, патронажу для людей з інвалідністю, хворими та людьми похилого віку, а також особами і соціальними групами, що виявилися в складній життєвій ситуації (Соціальна робота: Короткий енциклопедичний словник, 2002).

Волонтерство (лат. voluntarius – воля, бажання; англ. voluntary – добровільний, доброволець, іти добровільно) –

добровільна, безкорислива, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами та волонтерськими організаціями шляхом надання волонтерської допомоги (Зверєва І., 2012).

Волонтерська допомога – роботи та послуги, які безоплатно виконуються і надаються волонтерами та волонтерськими організаціями (Зверєва І., 2012).

Волонтери мають досвід різноманітних мотивацій для роботи, починаючи від абсолютно альтруїстичних і аж до власної зацікавленості, і ці мотивації можуть змінюватися впродовж волонтерської кар'єри (Соціальна робота: Короткий енциклопедичний словник, 2002).

Волонтерство – особливий вид допомоги. Зазвичай, це об'єднання незнайомців, що за короткий проміжок часу згуртовуються за допомогою спільної мети, емоцій, які переживають разом, атмосфери дружньої підтримки, саме це і сприяє підвищенню суспільного добробуту.

Часто люди мають упереджене ставлення до волонтерства, опираються на існуючі стереотипи, хоча реальних підстав для цього немає, та й не всі люди хочуть або мають можливість розбиратися в цьому.

Попередньо слід визначити що собою представляє мотив, бо саме завдяки цьому здобувачі вищої освіти вперше долучаються до волонтерства. «Все, що спонукає активність», – так визначає мотив І. Божович, відносячи до поняття не тільки предмети об'єктивної дійсності і явища свідомості, але й потреби (Божович Л. І., 1990).

Як «вербалізацію мети і програми, що дає можливість певній особі розпочати конкретну діяльність», трактує мотив К. Обуховський (Обуховський К., 2003).

Мотив – спонукання до діяльності, яке впливає з намагання задовольнити певні потреби, сукупність внутрішніх та зовнішніх умов, які викликають активність суб'єкта й визначають її спрямованість (Соціальна робота: Короткий енциклопедичний словник, 2002).

Отже, мотив – це стійка внутрішня сила, бажання людини задовольнити потребу у чомусь, те що пояснює і виправдовує певні дії.

Опис поняття «мотивація» здійснював А. Маслоу у своїй фундаментальній праці «Мотивація і особистість». Він розглядав мотивацію як функцію задоволення ієрархії потреб.

Мотивація – це система мотивів, яка визначає діяльність або поведінку людини. Термін вживається в широкому розумінні для позначення сукупності тих чинників, які обумовлюють поведінку людини в цілому. У вузькому значенні – це система внутрішніх мотивів, яка спонукає людину до конкретних вчинків, форм поведінки та діяльності (Соціальна робота: Короткий енциклопедичний словник, 2002).

Здобувачі вищої освіти починають волонтерити з різних спонукань, особливо виділяючи прагнення допомогти іншим. Мотивів такої діяльності – незчисленна кількість, серед них мотиви відчувати себе потрібним; поділитися навичками; перевірити свої сили; пізнати спільноту; продемонструвати прихильність до справи або переконання; здобути певні особистісні якості; через тиск з боку друга чи родича; задоволення від якогось досягнення; просто бути зайнятим; для визнання; дізнатися нове; через почуття провини; для відчуття гордості; нові знайомства; відволіктись від звичної рутини; для розваги; отримати привілеї в навчанні; для задоволення; для отримання статусу; бути агентом змін. Передумови можуть бути різні, але всіх об'єднує спільна задача та мета. Мотиви наповнюють більш ширше поняття – мотивацію, яка змушує діяти. Науковці виділяють такі компоненти мотивації: бажання поліпшити життя людей в суспільстві; втілення в життя традиції надання допомоги людям котрі її потребують; бажання бути моделлю поведінки для інших; бажання показати свою небайдужість до проблеми (Головатий М., 2004).

Для порівняння вищезгаданих критеріїв було проведено опитування серед здобувачів 1-го, 2-го та 3-го курсу ННІ психології та соціальної роботи НУЧК імені Т. Г. Шевченка. Було встановлено, що на початку своєї діяльності вони керувалися такими мотивами: волонтерська діяльність направлена на допомогу іншим і ґрунтується на власній відповідальності – 73,8%; надбання корисних соціальних і практичних навичок – 61,9%; можливість спеціалізованого навчання – 42,9%; бажання дізнатися нову інформацію,

познайомитися та взаємодіяти з незнайомими людьми 45,2%; зайняти себе, щоб не думати про особисте – 35,7%; бажання отримати досвід та реалізувати свій потенціал – 38,1%. Задоволені своєю діяльністю 73,8% опитуваних здобувачів ННІ психології та соціальної роботи, а 26,2% ще не визначились, чи подобається їм волонтерство.

Діяльність волонтерів може бути пов'язана з низкою, на перший погляд, егоїстичних мотивів, але в соціально-допустимій нормі. Альтруїстичний мотив, який має бути основним, буває нестійким, оскільки завжди підкріплюється бажанням людини отримати щось більше: чи-то моральне задоволення, розширення кола свого спілкування, або ж усвідомлення власної потреби суспільству (Т. Лях, 2012).

Бажати собі певних переваг від волонтерства є нормою. Чимало людей цього бояться або просто соромляться озвучувати. Часто незручно уявляти, що волонтер отримує щось в своїй діяльності. Волонтерство включає безкорисливість, але це не виключає інших мотивів. Замість того, щоб вважати його чимось, що ми робимо для людей, можна почати думати про це як про обмін. Цей аспект включає набуття навичок, знань та досвіду або обмін та розвиток наявних навичок та знань, що приносять користь спільноті, включаючи інших волонтерів та професіоналів.

Перевагами волонтерської справи є: робити щось для свого населеного пункту; познайомитись з «крутими» людьми; спробувати нове; провести час із користю; побачити інший спосіб життя та нові місця; спробувати роботу мрії; задовольнити власні інтереси чи захоплення; поділитися тим, що добре вмієте самі. Варто задуматись скільки отримуєте, коли даєте, і обміркувати, чому виникає мотив стати волонтером.

Будь-яка допомога важлива, тому варто робити те, що можете і хочете зараз, не ставити обмеження і не чекати кращого часу чи ідеальних можливостей. Додаючи свої зусилля до праці інших, життя кожного стає кращим. Важливо бути зосередженим, креативним, проявляти ініціативу, працювати в команді, активно слухати, вести переговори та керувати часом.

Волонтерство передбачає відсутність грошових чи інших видів винагород, але здобувач-волонтер отримує набагато

більше за свою працю, передусім безцінний досвід, спеціальні знання, навички і вміння. У волонтерській діяльності здобувачі вищої освіти вчать прокачувати soft skills, а саме особисті характеристики, завдяки яким людина в подальшому може успішно взаємодіяти в команді під час розв'язання будь-яких робочих питань, так і в деякій мірі hard skills, тобто вміння та знання, які необхідні для певної посади та конкретної роботи в майбутньому.

Світові тенденції змінюються і по версії Future Of Jobs Report 2020, World Economic Forum виділяють десять основних навичок майбутнього, порівняно з попередніми роками, вони вдосконалюються і стають пріоритетними для трансформації особистості та її успіху. Головними цінними навичками до 2025 року будуть: аналітичне та інноваційне мислення; активне навчання та використання навчальних стратегій; комплексне вирішення проблем; критичне мислення та аналіз; креативність, оригінальність та ініціативність; лідерство та соціальний вплив використання технологій, їх моніторинг та контроль; програмування і технологічні інновації; стресостійкість та гнучкість; визначення причинно-наслідкових зав'язків, вирішення проблем та генерація ідей (World Economic Forum, 2020).

Отже, на сучасному етапі здобувач може вибрати те, що для нього є пріоритетним. Керуватися він буде індивідуальними мотивами, так само вибір місця та надання послуг буде залежати від особистості. Складники мотивації змінні, вони відрізняються в подальшій діяльності від первинних. Кожен буде прикладати зусилля, якщо його праця буде корисною та будуть оцінені досягнення, таланти і прагнення бути агентом змін. Як показує практика, допомагаючи іншим, даруючи емоції та добро, – ми робимося щасливішими.